

SOCIAL SCIENCES

ELECTORAL BEHAVIOR OF YOUTH IN THE STRUCTURE OF THE POLITICAL CULTURE OF SOCIETY

Abisheva V.

*Doctor of Philological Sciences,
Professor of the Department of Journalism
Karaganda University named after. Ye.A. Buketov,
Republic of Kazakhstan, Karaganda*

Seitkali G.

*Master's student
Karaganda University named after. Ye.A. Buketov,
Republic of Kazakhstan, Karaganda*

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СТРУКТУРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА

Абишева В.Т.

*доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики
Кагагандинский университет им. Е.А.Букетова,
Республика Казахстан, Караганда*

Сейткали Г.

*магистрант,
Кагагандинский университет им. Е.А.Букетова,
Республика Казахстан, г. Караганда
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15102673>*

Abstract

The scientific article is devoted to the study of the main factors and methods of forming the electoral culture of the youth of Kazakhstan as the most dynamic social group. The purpose of the study is to analyze the awareness of young people about the elections, their level of interest and participation in electoral events, as well as the means by which students learn about the upcoming elections. The electoral behavior of young people remains one of the little-studied areas. To achieve this goal, a sociological survey was conducted among students of the L.N. Gumilyov Eurasian National University.

Аннотация

Научная статья посвящена исследованию основных факторов и методов формирования электоральной культуры молодежи Казахстана как самой динамичной социальной группы. Цель исследования - анализ осведомленности молодежи о выборах, уровня их интереса и участия в избирательных мероприятиях, а также средств, с помощью которых студенты узнают о предстоящих выборах. Электоральное поведение молодежи пока остается одной из малоизученных областей. Для достижения поставленной цели был проведен социологический опрос среди учащихся Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Keywords: electoral culture, youth, elections, social media, political activism.

Ключевые слова: электоральная культура, молодежь, выборы, социальные медиа, политическая активность.

Электоральная культура сегодня по праву является показателем демократических преобразований в любой стране мира. Выборы - это оптимальный способ обновления власти и легитимизации политического процесса. В Республике Казахстан традиционно большое внимание уделяется развитию электоральной культуры молодежи, которая всегда считалась авангардом нации, способным пересмотреть старые традиции, нормы, ценности, внести определенные новации в общественное развитие. Именно молодое поколение должно определять основные пути демократизации общества, в частности, через свое активное и сознательное участие в выборах. Феномен электоральной культуры

является важной составляющей не только для стабильности демократических процессов, но и для формирования гражданской ответственности на долгосрочную перспективу, вовлекая в сферу политики каждого члена общества, достигшего определённого возраста. Эту тему в различных аспектах исследовали казахстанские и зарубежные ученые. Например, американские ученые Г. Алмонд, С. Верба и другие рассматривали в своих работах роль электорального поведения и социализации индивидов в рамках политической культуры [1]. Труды российских ученых Е.В. Филоненко, Д.Ю. Мартынкиной и других посвящены роли средств массовой информации в повышении электорально-правовой культуры молодежи [2]. По мнению

профессора В.В.Комлевой в социологических исследованиях электоральной культуры можно выделить, как минимум, четыре подхода:

1) описательный – представляет электоральную культуру как совокупность ценностей, символов, традиций, из которых она складывается;

2) оценочный (аксиологический), при котором «культурность» электората определяется путем сопоставления оцениваемого избранным в качестве эталона;

3) поведенческий, когда электоральная культура изучается в контексте электорального поведения, активности/пассивности электората;

4) эмпирический – ориентированный на исследование отдельных элементов электоральной культуры с помощью социологических опросов [3, 112-113].

Особенности электоральной и политической культуры казахстанской молодежи проанализированы в трудах А.А. Камалдиновой и Г.К. Абдигалиевой [4]. Анализируя различные формы участия в политической жизни Республики Казахстан, авторы отмечают роль интернета и социальных сетей в формировании политической культуры молодежи. Значимость образования в формировании политической культуры общества подчеркивает профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва (Астана) И.С. Рыстина, утверждая, что образованные молодые люди сохраняют высокий уровень политического доверия, тогда как не получившие образования становятся более скептическими, менее уверенными [5].

Покажем на примере данных Аналитического доклада об эволюции политики по повышению электоральной активности молодежи РК [6], этапы развития современного электорального процесса в Казахстане через призму участия молодежи.

Первый этап (1991-2015 гг.). Работа по вопросам формирования норм электорального поведения в документах по государственной молодежной политике не проводилась.

Второй этап (2015-2016 гг.). Работа в этом направлении осуществлялась неправительственными организациями, взаимодействующими с международными организациями, которые на протяжении ряда лет ведут системную работу среди молодежи по разъяснению им общественно-политических прав с целью увеличения интереса молодежи к электоральной системе и повышения уровня её участия в выборах; организовано тестовое голосование в социальной сети, в частности «В Контакте». с помощью волонтеров распространяли в учебных заведениях информационные листы с указанием прав избирателей; проведены мини-лекции о выборном законодательстве и возможных нарушениях прав молодежи в день голосования.

Третий этап (2017-2021 гг.). Центральная избирательная комиссия, исходя из понимания значимости работы, осуществляла деятельность по направлениям: институциональное сотрудничество с организациями образования; электоральное обучение

молодых и будущих избирателей; проведение организационно-познавательных мероприятий среди студентов. Принят ряд программных и законодательных документов, определяющих вектор развития молодежной политики.

Четвертый этап (с января 2022 г. по настоящее время). Выстраивается новая модель взаимодействия с участниками избирательного процесса посредством разноплановых форм работы с молодежью. В качестве консультативно-совещательного органа при Центризбиркоме создан Клуб молодых избирателей. Реализован большой пакет государственных мер по приоритетным направлениям развития молодежи: социального обеспечения, поддержки инициатив, образования и науки, содействия занятости и другое. Приняты и другие меры по повышению электоральной активности молодежи.

В то же время проведенный анализ по теме исследования позволяет констатировать, что, несмотря на имеющуюся теоретическую и эмпирическую базу по исследованию электорального поведения, на протяжении ряда лет в сфере молодежной политики вопросам электорального просвещения и культуры не уделялось должного внимания. На региональном уровне работа по электоральному просвещению молодежи проводится эпизодично или вовсе отсутствует. Пока недостаточно разработаны теоретико-методологические подходы к реализации механизмов воздействия на электоральное поведение молодого поколения. Так, изыскания руководителя Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Г.Т. Илеуовой [7], профессора И.А. Калиева [8] и др., свидетельствуют о слабой работе с молодыми избирателями, низком уровне их информированности о нововведениях, ограничиваясь лишь развитием правовой грамотности. По мнению политолога А. Шайкуловой, одна из причин отказа идти на выборы, заключается в том, что люди не верят в силу органов власти, и считают, что их участие или неучастие в выборах мало что изменит [9]. Кроме того, в отечественной научной литературе ощущается нехватка специальных научных работ по комплексному анализу современной электоральной культуры молодежи Казахстана.

Практика показала, что электоральную культуру и активность молодежи целесообразно выявлять посредством проведения исследования на местах. В этой связи с января по февраль 2025 года нами было проведено социологическое исследование студентов, и магистрантов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В опросе приняли участие 414 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. При этом ответы были собраны через приложение Google Forms в онлайн формате с соблюдением принципов анонимности.

По данным исследования, среди обучающихся большинство опрошенных считают голосование своим гражданским долгом. Результаты опроса представлены в диаграмме 1.

Диаграмма 1. «Как Вы считаете, обязан ли гражданин участвовать в голосовании на выборах и референдумах?»

В диаграмме 2 представлен результат заинтересованности респондентов к подготовке к предстоящим выборам. Согласно данным, 43,7% респондентов проявляют активный интерес к выборам и референдумам. 42,8% опрошенных - «время

от времени», что говорит о периодическом интересе, возможно, в зависимости от значимости конкретного события. Лишь 13,5% студентов не интересуются выборами.

Диаграмма 2. «Когда идет подготовка к выборам или референдуму, интересуетесь ли Вы этим событием?»

Более 79,5% в качестве основных источников информации указали социальные сети и интернет, что делает соцсети ключевым инструментом политической коммуникации. Также преобладание в ин-

формировании интернета и соцсетей свидетельствует о развитии цифровизации казахстанского общества. Вместе с тем данные свидетельствуют о снижении влияния традиционных СМИ.

Диаграмма 3. «Каким образом Вы узнаете о проводимых выборах или референдумах?»

Участники исследования также ответили на вопросы, касающиеся предпочтения способа голосования на выборах (Диаграмма 4). Большинство респондентов выбрали онлайн-голосование. Это

может быть связано с удобством голосования из дома, особенно для молодых избирателей и тех, кто не может посетить участок лично. Важно отметить,

что доля участников предпочитающих традиционные методы голосования, остаются актуальными,

особенно среди тех, кто ценит надежность и безопасность.

- A) қағаз бюллетенді қолданатын дәстүрлі дауыс беру / традиционный спосо...
- B) сайлау учаскесінде электрондық түрде дауыс беру / электронное голосов...
- C) интернет арқылы қашықтықтан дауыс беру / д...
- D) жауап беруге қиналамын / затрудняюсь ответить

Диа-

грамма 4. «Какой способ голосования Вы лично предпочли бы на следующих выборах?»

На вопрос о возможных препятствиях для 39,9% респондентов признались, что не доверяют электронному голосованию, опасение мошеннических действий и манипуляций, 28,7% респондентов не доверяют технической надежности электронной системы, что подчеркивает необходимость большей прозрачности и мер безопасности для укрепления доверия к системам цифрового голосования.

На вопрос о правах граждан, признанных судом недееспособными, 44,4% респондентов дали ответ, что поддерживают избирательные права граждан, признанных недееспособными, что свидетельствует о прогрессивной позиции в отношении инклюзивности. Однако, к сожалению, зафиксирован, на наш взгляд, высокий процент респондентов, не определившихся с выбором - 34,3%.

- A) иә, болуы керек / да, должны
- B) жоқ, болмауы керек / нет, не должны
- C) жауап беруге қиналамын / затрудняюсь ответить

Диаграмма 5. «Должны ли граждане, признанные судом недееспособными, иметь право голоса?»

В заключительный раздел анкеты был включен блок вопросов, посвящённых требованиям для кандидатов в Президенты РК. На вопрос «Поддерживаете ли Вы существующее требование по сроку проживания в Казахстане для кандидатов в Президенты - 15 лет?», - большинство опрошенных ответили утвердительно, что свидетельствует о предпочтении опрошенными кандидатов, имеющих долгие и глубокие связи со страной. Это отражает стремление к стабильности в политическом руководстве.

89,9% респондентов выступают за проведение лингвистического теста на знание казахского языка для кандидатов в Президенты, подчеркивая необходимость свободного владения ими государственным языком и важность языка как символа национальной идентичности. Также утвердительный ответ получен от 74,2% респондентов на вопрос о

предыдущем опыте работы кандидатов в Правительстве: «Как Вы считаете, должен ли кандидат в Президенты иметь стаж работы на государственной службе или на выборных государственных должностях».

Таким образом, в основном, для молодёжи характерна заинтересованность в участии в выборах. Тем не менее, определённая часть из них не обнаруживает интереса к политической жизни страны, к тем преобразованиям, которые в ней происходят, не видит реальных изменений, которые могли бы быть вызваны их голосом, проявляя относительную пассивность в вопросах участия в выборах, склонность к скептицизму по отношению к политическим институтам и партиям.

В процессе исследования также выявлено, что основными источниками информирования опро-

шенных являются интернет, социальные сети. Онлайн-активность молодежи в Казахстане представляет собой популярную форму для получения информации, для общения, обмена мнениями, вовлечения молодежи в избирательный процесс, формирования электоральной культуры. Положительное влияние на развитие электоральной культуры молодежи оказывают образовательные программы и деятельность молодежных организаций. Образование, как в школах, так и в вузах, может значительно повысить уровень политической грамотности и интереса к выборам. Молодежные организации, в свою очередь, должны способствовать развитию активного гражданского участия в жизни общества. Характерно, что современное поколение молодых интересуется социальной справедливостью, экологические вопросы и права человека, что должно быть учтено при разработке политических платформ и обещаний.

Формирование электоральной активности должно закладываться на ранних этапах, постепенно приводя молодых людей к мысли о том, что их выбор имеет значение. Выстраивание системной работы, как избирательных органов, так и институтов молодежной политики, безусловно, может способствовать расширению политического участия нового поколения на всех этапах электорального процесса в стране.

Список литературы:

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. Пер. с англ. Е. Г. Гендель. – 2-е изд., эл. – Москва, Челябинск: Социум, 2020. – 502 с.
2. Филоненко Е.В. Информационная составляющая повышения электоральной активности российской молодежи // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2024. № 3. – С. 197-207. Мартынкина Д.Ю. СМИ как субъект и инструмент правового просвещения населения. <http://www.mediascope.ru/node/771> (дата обращения: 07.02.2025).

3. Комлева В.В. Электоральная культура как предмет социологического анализа // Социология власти. 2003. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektoralnaya-kultura-kak-predmet-sotsiologicheskogo-analiza> (дата обращения: 02.02.2025).

4. Камалдинова А.А., Абдигалиева Г.К. Электорально-правовая культура студенческой молодежи. // Вестник. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. - №2 (60), - 2017.

5. Rystina I. Evolution of the political culture of the youth of Kazakhstan. Procedia - Social and Behavioral Sciences 89 -2013 - 413 – 417 pp.

6. Аналитический доклад об электоральной активности молодежи. URL: <https://up.qair.kz/cisc/wp-content/uploads/2022/07/analiticheskij-doklad.pdf> (дата обращения: 12.02.2025).

7. Илеуова Г.Т. Как изменилась электоральная культура и выборная система Казахстана. URL: <https://liter.kz/kak-izmenilas-elektoralnaia-kultura-i-vybornaia-sistema-kazakhstan-1674214712/> (дата обращения: 12.02.2025).

8. Калиев И.А. Особенности электорального пространства и поведения в Казахстане // TheScientificHeritage. 2021. №70-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-elektoralnogo-prostranstva-i-povedeniya-v-kazahstane> (дата обращения: 10.02.2025).

9. Шайкулова А. Оценка электорального поведения населения: участие и доверие. URL: <https://ofstrategy.kz/ru/research/politic-research/item/745-otsenka-elektoralnogo-povedeniya-naseleniya-uchastie-i-doverie> (дата обращения: 10.02.2025).

Финансирование:

Исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (Грант №AP23485158)